

ПОНЯТИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В ЛИНГВИСТИКЕ

Хушева Дурдона Учкун кизи

Стажёр-преподаватель кафедры русского языка и методика преподавания
Узбекский государственный университет мировых языков

E-mail: rayimqulov1991@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15655968>

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие интерференции в лингвистике. Дается определение данного термина, раскрываются особенности интерференции и её разновидности. Так, для учащегося любая интерференция является скрытой, а преподавателю с высоким уровнем языковой компетенции любая интерференция представляется явной. Разнообразие форм интерференции настоятельно диктует ее более чем бинарное деление. Исходя из этих соображений, предлагается классифицировать проявления интерференции на основе трехчленного деления: грубая, умеренная и мягкая интерференция.

Ключевые слова: интерференция, умеренная интерференция, языковая система, языковая норма, диапазон варьирования нормы.

Интерференция, как лингвистический феномен, изучается с разных позиций, в том числе в плане особенностей речи на втором языке, характерных для определенных социальных, профессиональных и возрастных групп.

Интерференция обязательно предполагает двуязычие – как владение двумя языками одного человека или некоего коллектива (если на одной территории сосуществует два языка, как, например, в Канаде) [1]. В том числе, если в близком человеку окружении говорят на еще одном, конкретном языке, он поневоле начинает усваивать его. Как правило, на уровне лексики, отдельных слов, поскольку сам язык индивид в повседневной жизни не использует. Допускается, что двуязычие имеет место всякий раз, когда человек переключается с одного языкового кода на другой в конкретных условиях речевого общения. При этом неважно, идет ли речь о переходе от одного национального языка к другому [2], от национального языка к диалекту или же к языку межплеменного (межнационального, международного) общения.

Понятие «интерференция» стало важным в теории обучения второму языку. Изначально это понятие использовали только в ареальной лингвистике, которая изучала языковые контакты. Однако затем понятие интерференции стало центральным и для прикладной лингвистики, когда появилась работа У. Вайнрайха о языковых контактах [3]. У. Вайнрайх объявил локусом (местоположением) языкового контакта самого билингва. Традиционно до этого было принято сравнивать контактирующие языки: заимствования, субстратные явления и др. Когда появился подход к проблеме Вайнрайха, стало ясно, что все зависит не только от чистой лингвистики, но и от теории и психологии обучения.

Интерференция – это прямое следствие и основное явление языковых контактов [4]. Чем больше различие между системами (языками), тем увеличивается потенциальная область интерференции. Человеку свойственно подсознательно защищать свой родной язык и стараться уподоблять чужой язык своему. Часто причинами ошибок являются поспешность, чрезмерная уверенность в своей правоте,

стремление перевести слово близко к его звучанию (когда кажется, что значение слова налицо, ведь есть похожее слово в родном языке) и др.

Лингвистическая интерференция возникает, когда есть языковой контакт, устный или письменный: «речевое общение между двумя языковыми коллективами» или учебная ситуация (обучение иностранному языку). Термин «языковая интерференция» был введен представителями Пражского лингвистического кружка [5] как процесс отклонения от норм контактирующих языков.

В ходе контактирования языков возникает интерференция – случаи отклонения от норм каждого языка, происходящие в речи билингов в результате их знакомства с более чем одним языком, когда субъект-билингв использует или переносит элементы системы одного языка в систему другого языка [6]. Хауген определял интерференцию как «случаи отклонения от норм языка, появляющиеся в речи двуязычных носителей в результате знакомства с другими языками».

Еще в 1960-1980-е гг. появилось множество работ, посвященных двуязычию (многоязычию) и интерференции данное явление начали изучать с точки зрения разных аспектов: педагогического, собственно лингвистического, социологического, психологического, психолингвистического и др.

Н.Б. Мечковская называет интерференцией ошибки в речи на иностранном языке, вызванные влиянием системы родного языка [7].

Определение В.А. Виноградова гласит: «Интерференция – взаимодействие языковых систем в условиях двуязычия, складывающегося либо при языковом контакте, либо при индивидуальном усвоении неродного языка». Отклонения от нормы и системы неродного языка, вызванные влиянием родного, В.А. Виноградов считает выражением процесса интерференции. В большинстве существующих определений под интерференцией понимают и процесс, и результат взаимодействия языковых систем в речи билинга, одна из которых является доминирующей, воздействующей на вторичную, приобретенную языковую систему.

Интерференция возможна на всех уровнях языка. Главным источником интерференции выступают расхождения в системах взаимодействующих языков: в фонемном составе, в грамматических категориях и способах их выражения и т.д. Основные отклонения от норм языка на фонетическом, лексико-семантическом и грамматическом уровнях связаны с типологическими различиями иностранного и родного языков, с особенностями влияния родного языка, степенью владения вторым (иностранном) языком [8], а также с отсутствием естественной речевой среды иностранного языка.

Таким образом, многообразие определений термина «интерференция», множество его различных типологических классификаций, расхождения во мнениях исследователей говорит о том, что лингвистическая интерференция – это явление многоплановое и еще не до конца изученное. Полное описание явления интерференции будет возможно только тогда, когда будут учтены не только лингвистические, но и экстралингвистические факторы.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Багана Ж., Блажевич Ю.С. Лексическая интерференция в условиях языкового контакта // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. – 2011. № 2.
2. Носирова М. О. Национально-культурная специфика фразеологизмов английского, русского и узбекского языков //Творческое наследие Алишера Навои и современность. – 2018. – С. 106-109.
3. Виноградов В.А. Интерференция // Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. – М., 1990.
4. Носирова М. О. Проблемы изучения социальных ценностей в пословичной языковой картине мира (на материале русских и узбекских пословиц) //Актуальные вопросы переводоведения и практики перевода. – 2022. – С. 176-180.
5. Вишневская Г.М. Билингвизм и его аспекты. – Иваново, 1997.
6. Носирова М. О. Экспрессивно-стилистические свойства вставных конструкций в произведении ЛН Толстого «Война и мир». – 2021.
7. Мечковская Н.Б. Языковой контакт // Общее языкознание. – Минск: Выш. школа, 1983.
8. Olimovna N. M. Reflection of social values in the proverbial fund of the russian and Uzbek languages //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 1. – С. 13-18.